

УДК: 577.217+577.218

**СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГЕНА
ТИРЕОГЛОБУЛИНА ВО ФРАКЦИЯХ ДНК С РАЗЛИЧНОЙ
ТРАНСКРИПЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ В КЛЕТКАХ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОПУХОЛЯХ**

Кадырова Д.А.¹,

*¹Институт биофизики и биохимии при
Национальном Университете РУз*

Мирхамидова П.²,

*²Ташкентский государственный
педагогический университет им. Низами*

Шахмурова Г.А.²,

*²Ташкентский государственный
педагогический университет им. Низами*

Алимова Р.А.³

*³Ташкентский государственный
аграрный университет*

***Аннотация:** при образовании различных опухолей щитовидной железы большое значение имеет выяснение структурной организации и функциональных свойств транскрипционно активных участков гена ТГ, выявление факторов, определяющих потенциально активное состояние гена ТГ и обеспечивающих транскрипцию данного гена. При изучении структурной организации и функциональных свойств транскрипционно активных участков гена ТГ было показано, что при фолликулярной и папиллярной аденокарциноме фракция ДНК I не является транскрипционно - активной и последовательности гена ТГ при данной патологии находятся в потенциально активных районах генома.*

***Ключевые слова:** тиреоглобулин, ДНК, транскрипционная активность, щитовидная железа, опухоль*

Для новообразований щитовидной железы характерны генетические изменения, встречающиеся только при данном заболевании. К ним относятся хромосомные транслокации, протоонкогены и опухолевые супрессоры, нарушение регуляции экспрессии гена тиреоглобулина (ТГ), изменение содержания индивидуальных ТГ полирибосом, структурно-функциональные

WWW.HUMOSCIENCE.COM

изменения хромосом. Специфичность таких изменений можно объяснить следующими причинами. Во-первых, в определенных типах клеток может быть повышена вероятность некоторых генетических перестроек. Во-вторых, тканеспецифическими могут быть экспрессия или действие определенных онкогенов или опухолевых супрессоров. И, в-третьих, для приобретения злокачественного фенотипа разные клетки могут нуждаться в неодинаковых наборах биологических свойств [2,4].

При образовании различных опухолей щитовидной железы большое значение имеет выяснение структурной организации и функциональных свойств транскрипционно активных участков гена ТГ, выявление факторов, определяющих потенциально активное состояние гена ТГ и обеспечивающих транскрипцию данного гена.

Цель работы: изучить в клетках щитовидной железы при различных опухолях содержание последовательностей гена ТГ во фракциях ДНК с различной транскрипционной активностью.

Материал и методы

ДНК выделяли из крови больных с различными опухолями щитовидной железы. В качестве контроля использовали ДНК из крови здоровых доноров. Полирибосомы и ДНК выделяли из клеток щитовидной железы человека, удаленных во время операции по поводу различных опухолей.

Выделение высокомолекулярной ДНК из лейкоцитов крови проводили в соответствии с методом фенольной экстракции [3]. Фракции ДНК из клеток щитовидной железы получали модифицированным методом фенольной депротенинизации [1]. Гибридизацию фракций ДНК с ^3H ТГ кДНК проводили при 65°C в гибридизационных пробах объемом по 30 мкл, содержащих по 30 мкг одной из фракций ДНК, 50 мкг ^3H ТГ кДНК (1000 имп/мин), 3 мМ NaCl, 0,01М трис-HCl, pH 7,5. Через определенные промежутки времени пробы охлаждали, разбавляя водой до 100 мкл, и наносили по 30 мкл на фильтры "Ruf" для подсчета общей радиоактивности. Гибридизацию нейлоновых фильтров "Biodan", содержащих фрагменты ДНК с ^{32}P -ТГ кДНК проводили в течение 15 часов при 65°C в 10 мл смеси, содержащей 4хССР, четырехкратный раствор Денхардта, 0,5мг/мл полиУ, 0,1% додецилсульфата натрия, 10% декстрансульфата (Pharmacia) и 10 имп/мин/мл меченой по фосфору ТГ кДНК.

ТГ комплементарную ДНК получали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты и их обсуждение.

Для того чтобы лучше понять механизм образования различных опухолей щитовидной железы большой интерес представляет изучение последовательностей ДНК перед транскрибируемой зоной гена с 5'-конца, что дает возможность получения информации по транскрипционному контролю гена ТГ. Для изучения особенностей структуры ДНК, функционально различных участков хроматина при различных опухолях щитовидной железы было проведено выделение фракций ДНК с различной транскрипционной активностью и с помощью ДНК-ДНК гибридизации исследовано содержание последовательностей гена ТГ в этих фракциях.

Одним из методических приемов, позволяющих получать высокополимерные препараты ДНК, обогащенные функционально различными участками генома, является метод дифференциальной бездетергентной депротеинизации ДНК эукариотических клеток, с помощью которого возможно получить три фракции ДНК: ДНК I, ДНК II и ДНК III. Фракция ДНК I охарактеризована как транскрипционно активная ДНК на основании высокого содержания в ней гибридной ДНК, обогащенной уникальными последовательностями, отличных в характере репликации от других фракций ДНК. ДНК II представляет собой ДНК стабильно репрессированных участков генома. ДНК III является потенциально активной областью генома. Данный метод позволяет получить транскрипционно активную ДНК в высокомолекулярной форме, что открывает возможности для исследования ее структурных особенностей.

Из клеток щитовидной железы при папиллярной и фолликулярной аденокарциноме методом дифференциальной бездетергентной фенольно-солевой депротеинизации выделены три фракции ДНК I, ДНК II и ДНК III.

В таблице 1 представлены данные по количественному содержанию фракций ДНК при папиллярной, фолликулярной аденокарциноме и в нормальной тиреоидной ткани. Из данных таблицы видно, что при папиллярной аденокарциноме содержание фракции ДНК I составляет 2% и не превышает содержание других фракций. При фолликулярной аденокарциноме содержание фракции ДНК I составляет 3,5% и также не превышает содержание остальных фракций.

Из представленных данных видно, что содержание фракции ДНК I в клетках щитовидной при папиллярной аденокарциноме намного ниже, чем в клетках нормальной тиреоидной ткани. Полученные данные хорошо согласуются с данными по определению размера популяции ТГ полирибосом в тотальной популяции полирибосом из клеток щитовидной железы.

Таблица 1

**Содержание фракций ДНК в клетках щитовидной железы
в норме и при патологии**

Вид патологии	ДНК I		ДНК II		ДНК III	
	мкг	%	мкг	%	мкг	%
Нормальная тиреоидная ткань	705±25	50±1,9	470±18	32±2,1	310±12	22±1,6
Фолликулярная аденокарцинома	56±1,3	3,5±0,8	68,6±1,5	4,6±0,6	75±2,1	8,2±0,9
Папиллярная аденокарцинома	31±1,1	2,0±0,4	54,8±1,9	3,8±0,3	86±3,9	9,3±1,1

Примечание: В таблице приведены средние данные из 6 опытов

Ранее было установлено, что размер ТГ полирибосом составляет: в клетках нормальной тиреоидной ткани человека – 16%, при папиллярной карциноме – 0,07%, при фолликулярной карциноме – 5,4%. Размер популяции ТГ полирибосом при папиллярной аденокарциноме резко уменьшается, по сравнению с нормой ≈ в 372 раза (3).

Прямые доказательства функциональных различий ДНК I, ДНК II и ДНК III были получены при изучении содержания последовательностей гена ТГ методом молекулярной гибридизации этих фракций с избытком ³H ТГ кДНК, содержащей 5'- область гена ТГ. Изучение содержания ТГ последовательностей проводили во фракциях ДНК I и ДНК III.

На рисунке 1 представлены кривые гибридизации фракции ДНК I из клеток щитовидной железы в норме и при опухолях щитовидной железы. Из данных рисунка видно, что кривая гибридизации фракции ДНК I при папиллярной аденокарциноме выходит на плато при 2,5%, кривая гибридизации фракции ДНК I при фолликулярной аденокарциноме – при 4,0%, тогда как в случае нормальной тиреоидной ткани плато достигается при 15%.

На рисунке 2 представлены кривые гибридизации фракции ДНК III из клеток щитовидной железы в норме, при папиллярной и фолликулярной аденокарциноме. Из данного рисунка видно, что кривая гибридизации фракции ДНК III при папиллярной аденокарциноме достигает плато при 8%, тогда как в случае фолликулярной аденокарциномы плато достигается при 10%. Повышенное содержание последовательностей гена ТГ во фракции ДНК III в

клетках щитовидной железы при папиллярной и фолликулярной аденокарциноме свидетельствует о том, что эта фракция более обогащена транскрибируемыми последовательностями генома, в отличие от фракции ДНК I.

Для понятия механизма опухолеобразования в клетках щитовидной железы необходимо выяснить состояние структурной организации и функциональных свойств транскрипционно активных участков гена ТГ. Выявление факторов, определяющих потенциально активное состояние гена ТГ и обеспечивающих транскрипцию данного гена, представляет интерес изучить, отразятся ли различия в степени экспрессии гена при различных опухолях щитовидной железы на структуре хроматина. Было показано повышенное содержание последовательностей гена ТГ во фракции ДНКIII в клетках щитовидной железы при папиллярной и фолликулярной аденокарциноме. Эти данные свидетельствует о том, что эта фракция более обогащена транскрибируемыми последовательностями генома, в отличие от фракции ДНК I. На основании этих результатов мы пришли к выводу, что при фолликулярной и папиллярной аденокарциноме фракция ДНК I не является транскрипционно - активной и последовательности гена ТГ при данной патологии находятся в потенциально активных районах генома. Известно, что при опухолеобразовании резко снижается транскрипционная активность клеток щитовидной железы. Наши результаты коррелируют с низкой транскрипционной активностью клеток щитовидной железы при папиллярной и фолликулярной аденокарциноме: ТГ мРНК при этих заболеваниях практически отсутствует.

ВЫВОДЫ:

1. Из клеток щитовидной железы при фолликулярной и папиллярной аденокарциноме методом дифференциальной бездетергентной фенольно-солевой депротенинизации выделены три фракции: ДНК I, ДНК II и ДНК III.
2. Проведено изучение содержания последовательностей гена ТГ во фракциях ДНК I и ДНК III в клетках щитовидной железы при папиллярной и фолликулярной аденокарциноме.
3. Показано, что при фолликулярной и папиллярной аденокарциноме фракция ДНК I не обогащена последовательностями гена ТГ и не является транскрипционно активной.

Литературы

1. Дашкевич В.С., Аршинова Т.В. Выделение фракций реплицирующейся ДНК печени крыс бездетергентным фенольным методом//Биология. -1983.-В.43, № 15.- С. 133-136.

2. Кадырова Д.А., Мирхамидова Р., Шахмурова Г.А., Зиямухамедова С.А. Значение генотипа лекарственной устойчивости при терапии рака молочной железы и неходжинской лимфоме // Innovations in technology and science education. -2025-V.4. – Issue 29.- P.163-170.

3. Шипицина Г.И., Атаханова Б.А., Кадырова Д.А., Туракулов Я.Х. Выделение тиреоглобулиновой мРНК из клеток узлового эутиреоидного зоба человека и синтез комплементарной ей ДНК//Мол. Биол.- 1988.- Вып.294, №8.- С.1486-1492.

4. Carter D.A. Cooper J.S. A prospective study of cancers of thyroid gland// Cancer. - 2000.- V. 89.- P. 126-129.

РЕЗЮМЕСИ

Қалқонсимон безда турли хил ўсмалар ҳосил бўлишида, ТГ генининг фаол участкаларини структура тузилиши ва функционал хоссалари, ТГ генининг потенциал фаол ҳолати ва шу генининг транскрипциясини танимлайдиган омилларни ўрганиш катта аҳамиятга эга. ТГ генининг транскрипцион фаол участкаларини структура тузилиши ва функционал хоссалари ўрганилганда фолликуляр ва папилляр аденокарциномада ДНК I фракцияси транскрипцион нофаол ва ТГ генининг кетма-кетлиги шу патологияда геномни потенциал-фаол участкаларида жойлашганлиги кўрсатилди.

THE REZUME

At formation of various tumors of a thyroid gland the great value has finding-out of the structural organization and functional properties transcriptionally active sites of gene TG, revealing of the factors determining potentially active condition of gene TG and providing a transcription of the given gene. At studying the structural organization and functional properties transcriptionally active sites of gene TG it has been shown, that at follicular and papillary adenocarcinome the fraction of DNA I is not transcriptionally active and sequences of gene TG at the given pathology are in potentially active areas genome.